

ZAMONAVIY SOG'LOMLASHTIRISH MASHQLARI VA TO'G'RI TAOMLANISH VOSITALARI ORQALI XOTIN-QIZLARNI SALOMATLIGINI MUSTAXKAMLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.

Abdullaeva Barno Sayfutdinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
professori, pedagogika fanlar doktori.

Turg'unova Dilnura Mamanazar qizi.

Andijon davlat pedagogika institute Ta'lim
tarbiya nazariyasi va metodikasi tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13641970>

Annotatsiya

Bugungi kunda mamlakatimizda ruhiy salomatlik muammolari yoshlar orasida epidemiyaga aylangan. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xotin-qizlarda kam harakatlilik oqibatida jismoniy faoliyatning sustligi va ortiqcha vazn oqibatida 50% gacha stres, tashvish va yoki depressiya bilan bog'liq shikoyatlar bor. Maxsus jismoniy mashqlarni o'zida jamlagan xamda tinchlantiruvchi sog'lomlashtiruvchi terapiya mashg'ulotlariga ega bo'lgan jismoniy tarbiya mutaxasislari tomonidan tayinlangan terapiyasi, jismoniy yoki aqliy muammolari bo'lgan bemorga xizmat ko'rsatishning xavfsiz va samarali usulini salomatlik uchun ijobiy taraflarini ko'rib chiqishni talab qiladi. Sog'lomlashtiruvchi jismoniy mashqlar terapiyasi, bemorga individual va shaxsiy yondashuv bo'lib, u har qanday tibbiy rejim bilan birlashtirilishi mumkin. Sog'lomlashtiruvchi jismoniy mashqlar to'g'ri nafas olish, ayniqsa, ongga e'tibor qaratib, kamayib borayotgan jismoniy faoliyati sust insonlarga taklif qiladi. Ushbu maqolada kundalik hayotda to'g'ri ovqatlanish gigienasi, taktika usullari va jismoniy yuklamani to'g'ri berish orqali sog'lomlashtiruvchi mashqlarning xotin-qizlar sog'ligiga ahamiyati to'g'risida so'z olib boramiz.

Kalit so'zlar: *gigiena, diabet, organizm, oqsil, uglevod, xolesterin.*

Bugungi kunda Mamlakatimizda mahallalardagi xotin-qizlar, ularning yoshini hisobga olgan holda turli ijtimoiy-madaniy va sog'lomlashtirish tadbirlari, maxsus sport musobaqalari, shuningdek, yozuvchilar, san'atkorlar, rassomlar va boshqa ijod ahli vakillarini taklif etgan holda ijodiy kechalar tashkil etish, xotin-qizlarni sog'lomlashtirish, madaniyat, turizm, jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini tashkil etish, [1] to'grisida chora tadbirlar o'tkazilishi belgilangan. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullana boshlagach, odamning vazni kamayishi mumkin. Bu, albatta, quvvat sarflarining ortishi, to'planib qolgan yog'larning sarf bo'lishi, tanadagi suyuqlikning terlash orqali chiqib ketishiga

bog'liq. [2] Ayniqsa sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya xotin-qizlar organizmini vaqtincha yo'qolgan funksional imkoniyatlarini tiklashga yordam beradi. [3]

Jismoniy mashg'ulotlar va sog'lomlashtiruvchi jismoniy mashqlarning xotin-qizlar organizmidagi ro'li. Jismoniy mashqlar jismoniy, aqliy va hissiy salomatlikni o'z ichiga olgan tana uchun keng ko'lamli foyda keltiradi. Bu yerda ko'plab afzalliklarni batafsil ko'rib chiqamiz: Yurak-qon tomir salomatligi, yurak faoliyatini yaxshilaydi, qon aylanishini yaxshilash va yurakdagi ish yukini kamaytirish orqali sog'lom qon bosimi darajasini saqlashga yordam beradi, yurak xastaliklari xavfini kamaytiradi. Muntazam jismoniy faoliyat xolesterin darajasini yaxshilash va yallig'lanishni kamaytirish orqali yurak xastaliklari rivojlanish xavfini kamaytiradi. Muskul-skelet tizimining salomatligi. Mushaklar kuchini rivojlantiradi, bu umumiy tana funksiyasi va barqarorligini qo'llab-quvvatlaydi. Suyak zichligini oshiradi, yugurish va qarshilik mashqlari kabi og'irlikni ko'taruvchi mashqlar suyak zichligini saqlash va yaxshilashga yordam beradi. Suyaklar mo'rtlik sinishi xavfi ortishi bilan bog'liq. [4] Moslashuvchanlik va bo'g'imlarning sog'lig'ini yaxshilaydi. Moslashuvchanlik mashqlari harakat oralig'ini oshiradi va jarohatlar va bo'g'imlardagi og'riqlar xavfini kamaytiradi. Metabolik salomatlik og'irlikni boshqarishda yordam beradi, muntazam jismoniy mashqlar vaznni nazorat qilish va tana yog'ini kamaytirish uchun zarur bo'lgan kaloriyalarni yoqotishga yordam beradi. Qon shakar darajasini tartibga soladi, 2-toifa diabet xavfini kamaytiradi. Metabolizmni kuchaytiradi: Jismoniy mashqlar metabolizm tezligini oshiradi, hatto dam olishda ham tanaga kaloriyalarni samaraliroq yoqishga yordam beradi. Ruhiy salomatlik, stres va xavotirni kamaytiradi, jismoniy faollik kayfiyatni yaxshilaydigan, stres va xavotirni kamaytiradigan endorfinlar va boshqa kimyoviy moddalar ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Uyqu sifatini yaxshilaydi, jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish uyqu sifati va davomiyligini yaxshilaydi. O'z-o'zini hurmat qilishni oshiradi, sog'lomlashtiruvchi mashqlar bajarish, maqsadlariga erishish va jismoniy yaxshilanishlarni boshdan kechirish o'z-o'zini hurmat qilish tuyg'usini oshiradi. Immunitet reaksiyasini kuchaytiradi, o'rtacha, muntazam mashqlar immunitet tizimining infeksiyalar va kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirishni ko'rsatadi. Ovqat hazm qilish tizimi salomatligi, ovqat hazm qilish funksiyasini yaxshilaydi. Muntazam jismoniy faollilik sog'lom hazm bo'lishiga yordam beradi va ovqat hazm qilish traktini rag'batlantirish orqali ich qotishini oldini olishga yordam beradi.

Ratsional ovqatlanishning xotin-qizlar organizmi uchun tavsiya usullari:

Har bir taomga sabzavot yoki mevalarni qo'shish. Ovqatlanish ratsioningizga sabzavot yoki mevalarni qo'shing. Bu juda oddiy va shu bilan birga samarali qoida. Masalan, nonushtada iste'mol qilmoqchi bo'lgan bo'tqangizga yoki tvorogga mevalarni, tushlik uchun ratsioningizga sabzavotli salatni qo'shing, keyin quritilgan mevalar yoki yong'oqlar qo'shilgan yegulik iste'mol qiling, kechki ovqat uchun esa, boshqa narsalar qatori tayyorlang.

"Tarelka" usulidan foydalanish. Bu usulni kuniga kamida bir yoki ikki marta bajarishga harakat qiling. Tarelkaning 1 dan ikki qismini sabzavot yoki meva, 1 dan to'rt qismini protein va murakkab uglevodlar bilan to'ldiring. Bu oqsil, yog', uglevod muvozanatini saqlaydi va porsiya hajmi ham kichikroq bo'ladi.

80 ga 20 qoidasiga rioya qilish. Parhezingizning 80 foizi sog'lomlashtiruvchi mahsulotlardan iborat bo'lsin. Bu qismda sabzavotlar, mevalar, oqsillar, donlar, o'simlik moylari mavjud bo'lgani ma'qul. Qolgan 20 foizini sevimli (to'g'ri ovqatlanishga zid bo'lsa ham) mahsulotlaringizga qoldiring.

Ko'katlarni iste'mol qilish. Hech bo'lmaganda bitta asosiy taomga qo'shimcha ravishda salat yoki sabzavotlar iste'mol qiling. Ko'proq klechatkalar ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi va ovqatdan keyin to'qroq tutishga yordam beradi.

Bemahal ovqatlanishdan saqlanish. Doimiy ravishda muzlatgichdan biror narsa olish, har ikki soatda pechenye bilan ishda choy ichish va ovqat tayyorlash paytida ovqatlanish — iloji boricha bu ishlarni qilmagan ma'qul. Iste'mol qilmoqchi bo'lgan mahsulotlaringizni aniqlab oling, iloji boricha rejadan chetga chiqmaslikka harakat qiling, faqatgina birgina holatda, juda och bo'lsangiz qo'shimcha nimadir yeyishingiz mumkin.

Qandli ichimliklarni ichishni kamaytirish. Ratsioningizga ko'proq suv va shakarsiz ichimliklarni kiriting, ular ancha kaloriyalarni tejaydi. Suyuqliklar yuqori kaloriyaga ega emas, deb qaraladi, ammo bu to'g'ri fikr emas. Zamonaviy coca-cola, fanta, energetic suvlardan tiyilish lozim.

Xulosa

Ma'lumli ortiqcha vazn bilan aziyat chekayotgan ayollar salbiy oqibatlarida juda ko'p va yurak-qon tomir kasalliklari, 2-toifa diabet kabi kasalliklar, ma'lum saraton va tayanch-harakat a'zolarining kasalliklari, [5] va boshqa turli kasalliklarga olib keladi. Muntazam jismoniy mashqlar ko'pincha sog'lom

ovqatlanish tartibini va umumiy turmush tarzini o'zgartirishni rag'batlantiradi. Uzoq umr ko'rish va hayot sifatini yaxshilash ayollarni sog'lom turmush tarzida sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va ratsional ovqatlanish tavsiyalarining ro'li katta. Sog'lom turmush tarzi hayot davomiyligini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam jismoniy mashqlar erta o'lim xavfini kamaytiradi, uzoq va sog'lom hayotga hissa qo'shadi. Xar bir mashq qilish tizimining albatta foydasi xam zarari xam bo'lishi muqarar. [6] Shunday ekan xotin-qizlarda sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya mashg'ulotlaridan foydalanishda mutaxassisga murojat qilishini xam aytib o'tish joiz.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2022-yil 1-martdagi PQ-146-son qarori.
2. "Jismoniy tarbiya" Ò. S. USMONXO'JAYEV, S. G. ARZUMANOV, S. Ò. USMONXO'JAYEV Toshkent.2017-yil. 6-b
3. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti" T.S.Usmonxo'jayev Toshkent.2008-yil. 20-b
4. Sellmeyer DE, Civitelli R, Hofbauer LC, Khosla S, Lecka-Czernik B, Schwartz AV. Skeletal metabolism, fracture risk, and fracture outcomes in type 1 and type 2 diabetes. *Diabetes* 2016;65(7):1757–66.
5. 7. Biswas T, et al. Prevalence of multiple non-communicable diseases risk factors among adolescents in 140 countries: a population-based study. *EclinicalMedicine*. 2022;52, 101591.
6. "Atletik gimnatika" U. Valixonov Toshkent-2016 y. 7-b